

РАЗДЕЛ. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041636>

УДК 159.9.07

**СОЗНАНИЕ КАК ОСНОВА В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ СОЦИУМЕ НА
ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЕГО ЖИЗНИ**

В.И. Колесов,

заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, проф., д.
пед.н., проф. межфакультетской кафедры гуманитарных и естественно
научных дисциплин,
Лужский филиал (институт) ЛГУ имени А.С. Пушкина

Аннотация: В статье рассматриваются влияние сознания в понимании и познании человеком в современном социуме, устанавливаются существенные особенности рассматриваемых феноменов, прослеживаются причинно-следственные связи между ними. Происходит анализ построения картины мира сегодняшним человеком, интерпретируется влияние, оказываемое ею на способность к восприятию информации в сознании человека

Ключевые слова: картина мира, познание, понимание, самоидентичность, сознание, социальная действительность

CONSCIOUSNESS AS A BASIS IN HUMAN SOCIETY DURING HIS LIFE

V.I. Kolesov,

Honored Worker of the Higher School of the Russian Federation, Professor,
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Interfaculty Department of
Humanities and Natural Scientific Disciplines,
Luga branch (institute) L GUimeni A.S. Pushkin

Annotation: The article examines the influence of consciousness in human understanding and cognition in modern society, establishes the essential features of the phenomena under consideration, traces the cause-and-effect relationships between them. The analysis of the construction of a picture of the world by today's person takes place, the influence it exerts on the ability to perceive information in the mind of a person is interpreted

Keywords: picture of the world, cognition, understanding, self-identity, consciousness, social reality

Сознание как научная проблема преследует человечества весьма длительное время: фактически она появилась с зарождением непосредственно самого феномена сознания. Однако до сегодняшнего дня не только отдельные аспекты данного понятия, но и оно само остаются дискуссионными.

С позиций современной научной мысли сознание понимается, как способность человека воспроизводить, отражать окружающую действительность в собственном мышлении [1, 2]. В данном случае, имеет смысл утверждать о интерпретации осязаемой картины путем активизации мыслительных процессов. Однако, не стоит рассматривать сознание только как отображение событий, имевших место быть в реальности, поскольку оно может носить также общественно-исторический и творческий характер.

Первый аспект связан с особенностями социализации: ввиду того, что человек есть существо социальное, то для него свойственно принятие определенных норм, ценностей, шаблонов, мифологии и др. То есть, не будучи активным участником, либо свидетелем того или иного события, конкретный индивид через воспитание, коммуникацию, поиск информации, знакомство с ней принимает те или иные события фактически на веру. Стоит отметить, что речь идет не только о религиозной, философской или мифологической картины мира, но и о широком спектре естественнонаучных дисциплин в сознании человека. Большинство людей не смогли и никогда не смогут наблюдать за физическими опытами с ядерной реакцией, где зафиксированы воочию, те или иные астрономические явления, досконально изучить механизмы работы собственного организма и др.

Получая информацию из какого-либо достоверного для себя источника, человек включает ее в собственное мировоззрение, а, следовательно, она становится частью его интерпретации картины окружающего мира, а также мира находящегося вне поля осязания, как в пространственном, так и временном измерениях.

Последнее представляет собой, так называемое, историческое сознание. Его особенность также заключается в том, что среднестатистический человек в большинстве случаев, не является свидетелем событий, имевших место быть. Однако социальная потребность быть частью той или иной группы предполагает принятие определенных моделей и фактов как данности. При этом, существует ряд проблем, связанных с доказательной базой над которыми работают профессиональные историки. Мы, в свою очередь, не оспариваем существование или не существование тех или иных фактов, а коснемся только отдельных аспектов исторического сознания.

Первый вопрос: происходило ли конкретное событие в действительности? В данном случае, это мифологические, легендарные, а также дискуссионные события. Довольно длительное время античная мифология играла важную роль в европоцентричном сознании. Сказания о подвигах Геракла, приключениях аргонавтов, Одиссея и многие другие мифы стали неотрывной частью европейского (в широком смысле) мировоззрения. Даже сегодня купидон в сознании большинства является символом любви, а римское изображение Фемиды (Юстиции) с повязкой на глазах, держащей в руках меч и весы ассоциируются с правосудием.

При этом, более прочное место в сознании может занимать религиозное мировоззрение, когда верующий не подвергает сомнению, к примеру, воскрешение Осириса, смех Заратустры при рождении и многое другое, что становится фактом и воспринимается как непреложная истина в мировоззрении.

Однако, и конкретно исторические события могут стать полем для дискуссии на предмет существования. В частности, в 2017 г. развернулись ожесточенные споры вокруг истории о «28 панфиловцах», когда по одну сторону столкнулись отрицавшие факт их существования, а по другую лица, оппонировавшие им. При этом, последними отвергались свидетельства, в том числе, первых авторов статьи об описываемых событиях. То есть, как можно увидеть из приведенных примеров для человека не важен факт реальности или нереальности явлений для того, чтобы они стали или не стали частью сознания.

Во-вторых, вопрос масштабности и значимости описываемого события: конкретная картина мира может требовать, как их преувеличения, так и преуменьшения. Долгое время существовала точка зрения о том, что в нашествии Батыя на Киевскую Русь принимал участие миллион воинов, что развеяно сегодняшними историками. Либо по-прежнему не решен вопрос о крупномасштабности Невской и Чудской битв. Однако для исторического сознания конкретной российской нации отмеченные события являются принципиальными и в мировоззрении граждан возникают образы, созданные режиссером С.М. Эйзенштейном, нежели дискуссии историков. Следовательно, здесь включается механизм восприятия себя частью социальной группы, в виду чего человек переключается на символы, повышающие ее привлекательность.

С другой стороны, преуменьшение значения определенных событий в сознании характерно также для отстаивания интересов своей общности, с другой для противостояния группам, воспринимаемым как инородные.

В частности, длительное время наблюдалась, а в некоторых случаях и сегодня имеет место быть, интересная ситуация, когда российские, американские и английские активисты спорят по вопросу перелома во

Второй мировой войне: первые утверждают, что это Сталинградская битва (иногда Курская), вторые указывают на сражение при Мидуэй, третьи на Эль-Аламейн. Все три события имели разный масштаб и значение, происходили на непохожих театрах военных действий, однако для сознания человека имеет большую значимость показать привлекательность именно его социальной группы и ее интересов даже за счет принижения роли людских смертей. Аналогичная ситуация может происходить и на внутригражданской сцене: для отечественного общества даже по прошествии ста лет с момента революций 1918 г., гражданской войны стоит вопрос правоты тех или иных сторон, сравнение «красного и белого терроров». Помимо этого, до сих пор не закрыта дискуссия о репрессиях в СССР и, в первую очередь, периода правления И.В. Сталина. К примеру, здесь также включается механизм повышения привлекательности своей социальной группы, в результате чего репрессивный механизм указанного периода либо преуменьшается, а в некоторых случаях отрицается, либо даже находит одобрение.

Относительно схожая ситуация наблюдается и в США, где до сегодняшнего дня присутствует широкий общественный диалог относительно событий Гражданской войны 1861-1865 гг., свидетельством чему стали столкновения по вопросу фигуры генерала Р.Э. Ли в 2017-2018 гг.

Таким образом, сознание представляет собой не только интерпретацию окружающей действительности, но, в первую очередь, действительности социальной, то есть воспринимаемой в рамках ориентиров, заданных процессами социализации, что оказывает значительное влияние на познание и понимание человеком реальности. В данном случае, сущность сознания заключается в потребности соотнести переживания собственного бытия с внешними феноменами, то есть определить собственное место в мире и мир вокруг себя, через самовосприятие.

В связи с этим, возникает вопрос формирования сознания. П. Бурдьё отдельное внимание уделял «практике» в социализации человека. Под ней он понимал активность человека и воздействие социума на личность. Однако, особенность сознания заключается в том, что оно оказывает влияние на практику, но не является и не детерминировано ею. То есть, с одной стороны рассматриваемый феномен способствует построению человеком того или иного характера взаимодействия с миром, активности. При этом информация, получаемая нами извне, воздействует на характер движения нашего сознания. С другой стороны, существование данного феномена не зависит от внешних факторов, поскольку невозможна ситуация, когда человек бессознателен, а после какого-либо влияния у него просыпается сознание. Следовательно, оно не предопределяется практикой с позиции возникновения [1]. Помимо этого, сознание не является каким бы то ни было видом активности. Оно может оказывать влияние на деятельность, но не выступает побудительным

мотивом. При этом, осознание себя, самосознание не есть практика как таковая, а является элементом сознания.

В связи с этим, отдельного внимания заслуживают процессы понимания и познания, поскольку данные феномены являются процессами, где человек выступает субъектом, но также они с одной стороны предопределены рассматриваемым феноменом, а с другой влияют на него непосредственно. Как уже отмечалось выше, сознание строится, в том числе и на информации, получаемой извне. Важную роль здесь играет процесс социализации и, в первую очередь, процессы воспитания и образования. Фактическое принятие на веру информации, транслируемой родителями, педагогами, значимыми лицами формирует картину мира, которая зачастую не сильно меняется на протяжении жизни у множества людей. Сюда входит и образовательная информация, и идеология, и самоидентичность по различным основаниям, и верования, и многое другое, что влияет на интерпретацию картины мира, а, следовательно, на сознание [1-4].

В связи с этим, интересен феномен идентификации по механизму «свой/чужой», зачастую выражающийся в большинстве случаев «наши». Генетические различия между людьми составляют мизерные доли процентов [3], однако в сознании множества людей существует подобное деление как по объективным внешним признакам (цвет кожи, волос, пигментация радужной оболочки, разрез глаз и др.), так и по этническим признакам даже среди этнически близких групп, а в некоторых случаях и среди одной группы. Данное явление связано с осознанием себя как части определенного сообщества и может не выражаться в каких-либо агрессивных действиях, а, к примеру, в поддержке национальной, региональной, локальной спортивной команды. Но в основе по-прежнему лежит тот же механизм, поскольку распространенное выражение «Болеем за наших!» работает на той же сознательной основе. Однако, как познание и понимание могут воздействовать на сознание с позиций получения информации и интерпретации событий окружающего мира, так и сознание способно влиять на данные процессы. В частности, устоявшаяся картина мира имеет шанс противостоять данным, входящим с ней в резонанс. К примеру, человек со сформированным мифологическим, религиозным или схожим сознанием может отвергнуть научные факты: в частности, по данным NASA на 2017 г. в мире число лиц, верящих, что Земля плоская составляет 40000 людей [5].

С другой стороны, понимание, как способность интерпретировать события, происходящие или происходившие в действительности, также может подвергаться противодействию из-за расхождения со сформированным на данный момент сознанием. В частности, новостная картина мира способна быть подвержена классификации по критерию устраивающая / не устраивающая информация, в основе которой лежат те же

механизмы, что в описанном выше явлении «свой/чужой». Подобная ситуация приводит к делению СМИ на правдивые (те, которые преподносят нравящиеся новости вне зависимости от степени достоверности) и нечестные (транслирующие информацию, которая вступает в конфликт с мировосприятием индивида).

Таким образом, влияние сознания на понимание и познание человеком в современном социуме имеет довольно противоречивую сущность. С одной стороны, это вызвано природой рассматриваемого феномена, который присутствует как данность, но в то же время испытывает влияние окружающего, с другой степенью воздействия которое оказывает устоявшаяся картина мира на восприятие и интерпретации информации. Указанные обстоятельства осложняют проблему социализации во все более ускоряющемся современном мире, поскольку функциональные способности организма и мозга человека были заложены еще в первобытном обществе.

Список литературы

[1] Бурдьё П. Практический смысл. / Пер. с фр.: А.Т. Бикбов, К.Д. Вознесенская, С.Н. Зенкин, Н.А. Шматко; Отв. ред. пер. и Послел. Н.А. Шматко. – СПб.: Алетейя, М.: «Институт экспериментальной социологии», 2001. 562 с.

[2] Бурханов Р.А. История и философия науки: энциклопедический словарь. / Р.А. Бурханов и др. – Нижневартовск: Изд-во Нижневартовского гос. гуманитарного ун-та, 2010. 341 с.

[3] Васильева Е.Е. Генетика человека с основами медицинской генетики. Пособие по решению задач. Учебное пособие. / Е.Е. Васильева. – М.: Лань, 2016. 96 с.

[4] Сартр Ж.П. Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии. / Ж.П. Сартр. – М.: АСТ, 2017. 928 с.

[5] Inside-world-flat-Earthers. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.dailymail.co.uk/news/article-4682728/Inside-world-flat-Earthers.html>. (дата обращения: 8.04.2018).

Bibliography (Transliterated)

[1] Bourdieu P. Practical meaning. / Per. from fr.: A.T. Bikbov, K. D. Voznesenskaya, S.N. Zenkin, N.A. Shmatko; Resp. ed. per. and Aftersl. ON THE. Shmatko. – SPb.: Aleteya, M.: "Institute of Experimental Sociology", 2001. 562 p.

[2] Burkhanov R.A. History and philosophy of science: an encyclopedic dictionary. / R.A. Burkhanov and others. – Nizhnevartovsk: Publishing house of Nizhnevartovsk state. Humanitarian University, 2010. 341 p.

[3] Vasilyeva E.E. Human genetics with the basics of medical genetics. A guide to solving problems. Tutorial. / E.E. Vasilyeva. – М.: Lan, 2016. 96 p.

[4] Sartre J.P. Being and nothing. Experience of phenomenological ontology. / J.P. Sartre. – М.: AST, 2017. 928 p.

[5] [5] Inside-world-flat-Earthers. [Electronic resource]. – URL: <http://www.dailymail.co.uk/news/article-4682728/Inside-world-flat-Earthers.html>. (date of access: 8.04.2018).

© В.И. Колесов, 2021

Поступила в редакцию 30.05.2021

Принята к публикации 05.06.2021

Для цитирования:

Колесов В.И. Сознание как основа в человеческом социуме на протяжении всей его жизни // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 6-1(8). С. 232-238. URL: <https://ip-journal.ru/>